

УДК 343.9:343.533:343.296

Новіков Олег Володимирович –

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України

Oleg V. Novikov –

candidate of juridical sciences, assistant of the
Department of criminology and penal law
Yaroslav Mudryi National Law University,
(77 Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine),
Researcher of Criminological research department of
Academician Stashis Scientific Research Institute for
the Study of Crime Problems of National
Academy of Law Sciences of Ukraine
(49 Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine)

Негативні соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності

У статті розглянуто соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор вказує, що акумулятивним негативним впливом на суспільство від функціонування цього різновиду злочинності є стан незахищеності інтелектуальної власності, що заважає нормальному розвитку суспільних відносин з приводу реалізації прав інтелектуальної власності. Соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності поділено на чотири великі взаємопов'язані між собою блоки: соціально-економічні, науково-технічні, міжнародно-політичні та наслідки для широкого кола споживачів.

Ключові слова: злочинність у сфері інтелектуальної власності, соціальні наслідки злочинності, «ціна» злочинності, шкода від злочинів, контрафакт, піратство.

В статье рассмотрены социальные последствия преступности в сфере интеллектуальной собственности. Автор указывает, что аккумулятивным негативным влиянием на общество от функционирования этого вида преступности является состояние незащищенности интеллектуальной собственности, что мешает нормальному развитию общественных отношений по поводу реализации прав интеллектуальной собственности. Социальные последствия преступности в сфере интеллектуальной собственности разделены на четыре большие взаимосвязанные между собой блока: социально-экономические, научно-технические, международно-политические и последствия для широкого круга потребителей.

Ключевые слова: преступность в сфере интеллектуальной собственности, социальные последствия преступности, «цена» преступности, вред от преступлений, контрафакт, пиратство.

O. V. Novikov Negative Social Effects of Intellectual Property Crimes

The article deals with the economic and social effects of intellectual property crimes. The author understands the social effects of intellectual property crimes as negative and dangerous changes in public relations that result of a numerous infringements of intellectual property rights. These consequences include both the aggregate damages of the intellectual property rights holders from crimes against intellectual property and the damage caused to the state and society. The study found that accumulating negative impact on society from

the functioning of the intellectual property crimes is the state of intellectual property rights insecurity, which impedes the normal development of social relations regarding the realization of intellectual property rights. The social impact of intellectual property crimes is divided into four major interrelated blocks: socio-economic, scientific, technical, international and political, and consequences for a wide range of consumers. Socio-economic consequences include direct and indirect material damage from functioning in the community intellectual property crimes. Scientific and technical implications include the damage to science and technology due to the existence of intellectual property crimes. International political implications undermine the image of the international arena due to the functioning of the phenomenon of intellectual property crimes. Consequences for a wide range of consumers are manifested in the detriment of certain interests of consumers of intellectual products.

Keywords: *intellectual property crimes, economic and social effects of crime, the «price» of crime, harm from crime, counterfeit, piracy.*

Постановка проблеми. Явище злочинності у сфері інтелектуальної власності безумовно здійснює значний негативний вплив на суспільні відносини в країні. Прояви цієї злочинності завдають суттєвої шкоди економічній безпеці держави, життю та здоров'ю громадян, погіршують міжнародний імідж та негативно впливають на стан розвитку науки і техніки. Без наукового підходу, важко уявити та оцінити, які збитки несе українське суспільство у зв'язку з існуванням цього явища. Тому дослідження соціальних наслідків злочинності у сфері інтелектуальної власності сприятиме комплексному осмисленню її впливу на різні сфери життєдіяльності, а також дозволить оцінити негативні зміни в суспільних відносинах, до яких призводить існування та відтворення цього негативного явища соціальної дійсності.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню соціальних наслідків злочинності в цілому присвячені наукові праці О. Р. Афанасьєвої, М. М. Бабаєва, Б. М. Головкина, А. Є. Жалінського, В. Ю. Квашиса, В. В. Лунєєва, Н. В. Сметаніної та деяких інших дослідників.

Невирішені раніше проблеми. Питання соціальних наслідків злочинності на сьогодні залишаються малодослідженим. Причини цього вбачаються в недооцінці кримінологами суспільної значущості зазначеної проблеми, важкістю розробки єдиних методологічних підходів до підрахунку шкоди, що спричинює існування злочинності у державі; а також недосконалістю державної системи статистики та існуванням латентної злочинності, наслідки якої залишаються поза офіційним обліком. З цього приводу В. В. Лунєєв пише: «Соціальні наслідки злочинності можуть руйнувати

різноманітні сфери життя та діяльності людей. До них належать: моральні, психологічні, сімейні, фізичні, медичні, економічні, виробничі, технічні, політичні, організаційні, воєнні, наукові та інші небажані для суспільства наслідки. Їх дуже важко не тільки звести до єдиного знаменника, а й взагалі виразити кількісно» [1, с. 37–38].

Метою статті є визначення соціальних наслідків злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Значний вклад у розробку проблематики соціальних наслідків злочинності було здійснено М. М. Бабаєвим. На думку дослідника, саме тяжка шкода, що виникає як наслідок протиправної поведінки в більшості її форм, була і залишається в числі головних, якщо не найголовнішим з факторів, що пояснюють, чому боротьба із злочинністю розглядається як одна з важливих соціальних проблем [2, с. 3]. Під соціальними наслідками злочинності дослідник розуміє реальну шкоду, яка спричинена злочинністю суспільним відносинам, що знаходить своє вираження у сукупності прямих і непрямих, безпосередніх і опосередкованих негативних змін (шкоди, збитків, витрат), яких у кінцевому підсумку зазнають соціальні (економічні, моральні, правові) цінності, а також сукупність економічних витрат суспільства на організацію боротьби зі злочинністю [2, с. 21]. Вчений погоджується з думкою А. Є. Жалінського про нерівнозначність соціальної шкоди від злочинності та матеріальних збитків від злочинів. Перша категорія не завжди піддається вартісному вираженню, бо складно визначити, які втрати несе суспільство у зв'язку із необхідністю

ускладнювати протікання соціальних процесів через небезпеку злочинних посягань [3, с. 60]. Із функціональної точки зору кримінологічна категорія «соціальних наслідків злочинності» виступає інтегративним критерієм оцінки суспільної небезпечності явища злочинності на основі аналізу обсягу, характеру і тяжкості його проявів [2, с. 36]. Підсумовуючи вищевикладене, можна погодитися з думкою Б. М. Головкина, що соціальні наслідки злочинності потрібно аналізувати за допомогою дворівневого підходу: у площині злочинних проявів та надбудові більш вищого порядку узагальнення, що відбиває соціетабельні негативні зміни системно-структурного значення [4, с. 107]. Звідси випливає необхідність поступового дослідження соціальних наслідків злочинності у сфері інтелектуальної власності, починаючи з сукупної (прямої та непрямої) шкоди, що спричиняють злочини проти інтелектуальної власності, та закінчуючи негативними змінами у реальних суспільних відносинах, що відбуваються в результаті існування явища злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Отже, почнемо дослідження цих соціальних наслідків з аналізу *прямої шкоди*, що спричиняється вчиненням злочинів проти інтелектуальної власності. Така шкода має певну специфіку, що зумовлена особливостями об'єкту, на який спрямовані ці злочини. Як вдало висловився В. Б. Харченко, саме настання суспільно-небезпечних наслідків перетворюють посягання у сфері інтелектуальної власності на злочин, їх розмір і тяжкість водночас є критерієм оцінки вчиненого, що дозволяє проводити розмежування з правопорушеннями та виступає найважливішим критерієм криміналізації зазначених діянь [5, с. 270–271]. З цього випливає необхідність встановлення точної матеріальної шкоди, що заподіюється конкретним посяганням на права інтелектуальної власності, для кваліфікації діяння як злочинне. На жаль, узагальнених статистичних даних про таку шкоду офіційна статистика не містить. Тому єдиним джерелом інформації можуть служити узагальнені матеріали судової практики.

Аналіз 179 архівних кримінальних проваджень засвідчив значні збитки, які несуть власники прав інтелектуальної власності. Сукупний розмір матеріальної шкоди заподіяної злочинами у сфері інтелектуальної власності

сягнув 36 657 007 грн., з яких за ст. 176 КК України (154 кримінальних проваджень) – 29 365 097 грн., а за ст. 229 КК України (25 кримінальних проваджень) – 7 291 910 грн. Такі розміри збитків підтверджені експертизою в кожному кримінальному провадженні. Фактично це упущена вигода, яку б отримали власники прав інтелектуальної власності, якщо б за звичайних обставин їх право не було порушене [6, с. 232]. Серед потерпілих юридичних осіб фігурують такі відомі американські компанії як Microsoft, Adobe System, Corel, Adidas Group, Nike International LTD, Kraft Foods Inc.

Слід зауважити, що наведені розміри прямої шкоди не повністю відбивають існуючий стан соціальних наслідків проявів досліджуваної злочинності. Так, існують різні підходи до визначення вартості, а й у зв'язку з цим і шкоди, що заподіюється конкретним посяганням на об'єкти інтелектуальної власності. Аналізуючи архівні кримінальні справи, можна побачити, що у всіх випадках розмір матеріальної шкоди, яку понесли правовласники вираховувався експертами на підставі поточних цін на об'єкти інтелектуальної власності помножену на кількість цих об'єктів, які намагався реалізувати обвинувачений. Таким чином, розмір шкоди завданий продажем контрафактної продукції дорівнюється вартості оригінальних примірників товару, який було підроблено. Отже, судова практика погоджується з теорією, що один примірник контрафактного товару витісняє один оригінальний примірник товару.

Цей підхід дійсний у тих випадках, коли особа видає контрафактний примірник об'єкта права інтелектуальної власності за справжній, про що свідчить ціна, за якою реалізується такий примірник, так й інші обставини. Таким чином, особа, яка придбала або використовує контрафактний примірник об'єкта права інтелектуальної власності, має за мету придбати або використовувати саме ліцензійний примірник, але введена в оману щодо саме цієї ознаки, а власнику права на зазначений об'єкт спричинено шкоду у вигляді упущеної вигоди в розмірі вартості ліцензійного продукту, який особа бажала та могла придбати [6, с. 231]. У цьому випадку, дійсно є всі підстави визначати заподіяну правовласнику шкоду упущеною вигодою. Але у більшості випадків, особа, через високу вартість об'єкта інтелектуальної

власності, не має бажання придбати чи використовувати саме такий ліцензійний примірник і тим самим, порушуючи право на об'єкт інтелектуальної власності, задовольняється контрафактом. Якщо б цього не відбулося, особа все одно не придбала б ліцензійний примірник об'єкта інтелектуальної власності через його вартість або з інших підстав [6, с. 233].

У зв'язку з цим, наведені нами сукупні матеріальні збитки, що понесли правовласники від злочинів проти інтелектуальної власності, не відбивають реальної дійсності. А, враховуючи високий рівень латентності, взагалі важко навіть уявити, які реальні збитки суспільству несуть прояви злочинності у сфері інтелектуальної власності. Так, лише корпорація Microsoft оцінює свої збитки від контрафактного продажу програмного забезпечення в нашій державі у 200 млн. дол. США [7].

За даними узагальнення судової практики майже у 95% кримінальних справ були заявлені цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди. Це пояснюється повідомленням слідчими уповноважених на захист прав інтелектуальної власності осіб. Але, розуміючи неплатоспроможність обвинувачених, уповноважені представники потерпілих свідомо не приймали участь у судових засіданнях. Через це у більшості кримінальних справ суд приймав рішення про незадоволення цивільних позовів з причин неявки цивільного позивача. А тих випадках, коли приймав позитивне рішення про відшкодування шкоди, можемо припустити, що навряд чи вона була відшкодована засудженою особою.

Хоча наша спроба продемонструвати наслідки злочинів проти інтелектуальної власності має локальний характер, бо вона здійснена переважно за матеріалами вибіркового узагальнення кримінальних справ, ми можемо побачити, що сумарні збитки цих злочинів сягають мільйонів гривень. Успішне вирішення проблеми більш повного осмислення наслідків злочинів проти інтелектуальної власності залежить від належного статистичного забезпечення та більш точної методики обчислення шкоди, що заподіюється власникам виключних майнових прав інтелектуальної власності. Вважаємо за необхідне включити в офіційну державну статистику дані відносно

майнової шкоди, що була заподіяна досліджуваними злочинами.

Тепер потрібно перейти до **соціальних наслідків явища злочинності у сфері інтелектуальної власності**. Існування досліджуваної злочинності призводить до значних негативних змін у суспільному житті та суспільній свідомості, які не піддаються грошовому виміру. Усвідомлюючи важливість інтелектуальної власності для розвитку та функціонування економіки, розвинуті країни світу щорічно підраховують свої збитки від злочинності у цій сфері. Цим питанням займаються державні органи, міжнародні організації, дослідницькі установи. Кожен з цих суб'єктів застосовує різні методики розрахунку такої шкоди, тому і не дивно, що інформація яку вони надають не завжди співпадає. Так, наприклад, у Великобританії річний звіт про злочинність у сфері інтелектуальної власності готує Офіс інтелектуальної власності (UK Intellectual Property Office) разом з Групою протидії злочинам проти інтелектуальної власності (IP Crime Group). Цей звіт не містить інформації про загальні збитки, які несе економіка Великобританії від досліджуваної злочинності, а ділить їх за галузями економіки, а й окремими виробниками продукції [8]. У Сполучених Штатах Америки звіти окремо готує ФБР, Міністерство Юстиції, Всесвітня організація інтелектуальної власності. Перші два суб'єкти звітують про збитки від контрафакту на території країни, а останній – на міжнародній арені. Популярною є також практика щорічного опублікування звітів великих корпорацій про шкоду, що заподіюється підробкою їх продукції споживачам та самим суб'єктам ринку.

Що стосується України, то, на жаль, щорічний загальний звіт про злочинність у сфері інтелектуальної власності відсутній. Така ситуація є результатом не усвідомлення урядом та правоохоронними органами значення інтелектуальної власності для економічної безпеки держави. Певні щорічні звіти з приводу інтелектуальної власності готувала Державна служба інтелектуальної власності України, але вони стосувалися виключно її діяльності, тому робити якісь висновки про злочинність за ними не вдається можливим. З 19 травня 2017 р. Державна служба інтелектуальної власності України припинила виконувати функції з

реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а її повноваження перейшли до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Але на сьогодні ніякі звіти щодо стану захисту прав інтелектуальної власності зазначене міністерство не розробляло.

У зв'язку з вищенаведеним, не можливо точно оцінити, які збитки несе економіка України від злочинності у сфері інтелектуальної власності. Але можна зробити висновок, що акумулятивним негативним впливом на суспільство від функціонування цього різновиду злочинності є стан незахищеності інтелектуальної власності, що заважає нормальному розвитку суспільних відносин з приводу реалізації прав інтелектуальної власності, та уповільнює розвиток національної економіки.

Соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності слід поділити на чотири великі взаємопов'язані між собою блоки: соціально-економічні, науково-технічні, міжнародно-політичні та наслідки для широкого кола споживачів.

Соціально-економічні наслідки включають прямі та непрямі матеріальні збитки від функціонування в суспільстві злочинності у сфері інтелектуальної власності. Сучасний соціально-економічний розвиток характеризується зростанням ролі та значення факторів, пов'язаних з інтелектуалізацією та інформатизацією господарської діяльності. В таких умовах інформація та знання перетворюються на рушійну силу інноваційного розвитку суспільства, а творча розумова активність набуває статусу пріоритетної стратегічної діяльності [9, с. 7]. У свою чергу, інноваційний розвиток економіки передбачає широкомасштабні впровадження в господарський обіг новітніх продуктів інтелектуальної праці (передових технологій, науково-технічних розробок, винаходів тощо) з метою їх комерціалізації, отримання дієвих організаційно-управлінських рішень. Таким чином, об'єкти інтелектуальної власності як товар дають значні прибутки. Згідно Звіту Всесвітньої організації інтелектуальної власності за 2012 р. частка продукту «творчої» економіки, пов'язаного тільки з авторськими і суміжними правами (преса і література – 40,5%, програмне

забезпечення та бази даних – 23,2%, радіо і телебачення – 12,2%, реклама – 8,6%, музика і спектаклі – 5,7%, організації колективного управління авторськими правами – 4,1%), в загальному обсязі ВВП 30 досліджуваних країн склала в середньому 5,4%, в т.ч.: США – 11,1%, Австралія – 10,3%, КНР – 6,4%, РФ – 6,1% [10]. Цим пояснюється усвідомлення значення інтелектуальної діяльності для економіки передовими країнами світу та створення потужної системи захисту прав інтелектуальної власності.

Що стосується України, то у зв'язку розвитком ринку контрафактної продукції, наша держава виступає в більшій мірі споживачем інтелектуальної продукції, що безумовно призводить до втрат української економіки через відсутність науково-технічних розробок. Доки в обігу знаходиться дешевий контрафактний примірник товару неможлива нормальна конкуренція на внутрішньому ринку. Все це заважає комерціалізації інтелектуальної власності українських товаровиробників та призводить до втрати інтересу до науково-технічних розробок, а на державному рівні заважає розвитку інформаційної економіки, що є основою постіндустріального суспільства.

Негативним соціально-економічним наслідком злочинності у сфері інтелектуальної власності є, серед іншого, і несплата податків з проданої контрафактної продукції. Державний бюджет щорічно втрачає мільйони гривень доходів через існування та функціонування кримінального ринку інтелектуальної продукції. У зв'язку із законспірованістю такої діяльності, злочинці не сплачують податки, пов'язані з виробництвом контрафактної продукції та її продажем, та й взагалі зазначені особисті доходи не обліковуються в податкових деклараціях.

Отже, підробки і піратство складають дуже велику частку «тіньової економіки». За деякими даними, в 2008 р. збитки економіки України від підробок сягали близько \$ 710 млн., тоді як сукупні збитки від піратської музики, кінофільмів та програмного забезпечення склали \$ 720 млн. Це означає, що підробки і піратство разом складають 33 % від загального обсягу «чорного ринку» України. За оцінками Українського альянсу по боротьбі з підробками і піратством, щорічні обсяги торгівлі підробками в Україні можуть оцінюватися в 1.3 мільярда

доларів, але ця сума може бути навіть вищою [11].

Науково-технічні наслідки включають збитки, які відбуваються у сфері науки та техніки у зв'язку з існуванням явища злочинності у сфері інтелектуальної власності. Результати науково-технічної творчості користуються підвищеним попитом на ринку науково-технічної продукції. Ця продукція (товар) відображає науково-технічний процес у суспільстві і тому має важливе значення. Можливість безкоштовного протиправного використання зарубіжних технологій, відсутність реального захисту права інтелектуальної власності призводить до відсутності необхідності власних розробок. Таким чином, відбувається занепад сфери науки, не створюється цивілізований ринок вітчизняного інтелектуального продукту, що призводить до значних відставань у сфері інноваційних технологій, бо інтелектуальна власність науково-дослідних установ в розвинутих країнах є одним з основних джерел доходів цих суб'єктів. Окрім цього, низький рівень захисту прав інтелектуальної власності сприяє поширенню в науковій сфері явища плагіату та знижує цінність вітчизняних наукових досліджень.

Міжнародно-політичні наслідки включають негативні зміни в міжнародних відносинах нашої держави з іншими країнами у зв'язку з функціонуванням явища злочинності у сфері інтелектуальної власності. Так, у Спеціальних Звітах 301 (The Special 301 Report) за 2013 [12] та 2014 [13] рр., що розробляються Офісом торгового представника США, Україна була визнана «Пріоритетною Зарубіжною Країною» (Priority Foreign Country), у якій відбувається значне поширення піратства та іншого порушення права інтелектуальної власності. У категорії «Пріоритетних Зарубіжних Країн» Україна виявилася першою і єдиною країною з 2001 р. Навіть такі країни, як Алжир, Аргентина, Чилі, Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Росія та Венесуела у цих звітах були віднесені до країн з підвищеним рівнем спостереження (Priority Watch List). З 2015 [14] р.

й по сьогодні [15] Україна перейшла й залишається в списку країн з підвищеним рівнем спостереження, де існують істотні проблеми у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Країни, що потрапили до цього списку можуть бути виключені з «Загальної системи привілеїв» (GSP) – програми американського уряду з підтримки економічного зростання країн. У зв'язку з цим українська економіка буде втрачати більше 100 млн. дол. щороку. Таким чином, поширена у світі думка про Україну як країну з найбільшим порушенням права інтелектуальної власності шкодить міжнародному іміджу держави та призводить до відтоку інвестицій.

Наслідки для широкого кола споживачів проявляються у шкоді певним інтересам споживачів інтелектуальної продукції. Так, купуючи продукти харчування, ліки, прикраси, косметику, побутову техніку чи іншу продукцію відомих товаровиробників, більшість споживачів розраховують на відповідну якість товару, його безпечність для їх життя та здоров'я. Але значна частина підробленої продукції виготовляється таким чином, щоб бути лише схожою на оригінальну, але в ній використовуються інгредієнти та компоненти поганої якості, які є шкідливими для людини. Таким чином, використання контрафактної продукції може спричинити суттєві розлади здоров'я, спричинити травми та ушкодження тощо. Наприклад, у ЗМІ періодично з'являються повідомлення про вибухи мобільних телефонів відомих брендів [16]. Одна з причин цього – контрафактні акумулятори.

Висновки. Розглянуті соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності не вичерпують проблеми негативних змін суспільного життя і суспільної свідомості, причинно пов'язаних із функціонуванням та відтворенням цього явища. Однак вони демонструють зворотний вплив наслідків на різні сфери суспільного життя та показують їх роль у процесі само детермінації злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности. *Государство и право*. 2009. № 1. С. 36–56.

2. Бабаев М. М. Социальные последствия преступлений: учеб. пособ. Москва: Акад. МВД СССР, 1982. 82 с.
3. Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (вопросы теории). Львов : Вища шк., Из-во Львов. гос. ун-та, 1976. 193 с.
4. Головкин Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : моногр. Харків : Право, 2011. 432 с.
5. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні: моногр. Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2011. 480 с.
6. Харченко В. Б. Суспільно-небезпечні наслідки злочинного порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності: проблеми визначення та встановлення. *Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Право»*. Харків: ХНУ, 2010. № 945. С. 229–233.
7. Главный пират в Украине – госорганы. *Украинская правда*. URL: <http://www.prawda.com.ua/rus/news/2013/06/17/6992386>.
8. IP Crime and Enforcement Report 2018-2019. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/842351/IP-Crime-Report-2019.pdf.
9. Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Інтелектуальна власність: креативні метафізичного пошуку: моногр. Київ: Знання, 2008. 697 с.
10. Итоговый документ. Рекомендации участников V Международного Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». URL: <http://www.ach.gov.ru/userfiles/loadfiles/20130611-2.pdf>.
11. Ukraine: Розвиток і захист інтелектуальної власності у Україні. URL: http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Ukraine_IP_Report_UKRAINE_LR.pdf.
12. 2013 Special 301 Report. URL: <https://ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf>.
13. 2014 Special 301 Report. URL: <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FINAL.pdf>.
14. 2015 Special 301 Report. URL: <https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf>.
15. 2019 Special 301 Report. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf.
16. Алло! Это взрывающийся телефон. URL: <http://podrobnosti.ua/90498-allo-eto-vzryvajuschisja-telefon.html>.

References:

1. Luneev V. V. Sotsyialnie posledstvyia, zhertvi y tsena prestupnosti. *Hosudarstvo y pravo*. 2009. № 1. S. 36–56.
2. Babaev M. M. Sotsyialnie posledstvyia prestuplenyi: ucheb. posob. Moskva: Akad. MVD SSSR, 1982. 82 s.
3. Zhalynskiy A. E. Spetsyalnoe preduprezhdenye prestuplenyi v SSSR (voprosi teoryy). Lvov: Vyshcha shk., Yz-vo Lvov. hos. un-ta, 1976. 193 s.
4. Holovkin B. M. Koryslyva nasylnytska zlochynnist v Ukraini: fenomen, determinatsiia, zapobihannia: monohr. Kharkiv: Pravo, 2011. 432 s.
5. Kharchenko V. B. Kryminalno-pravova okhrona prav na rezultaty tvorchoi diialnosti ta zasoby indyvidualizatsii v Ukraini: monohr. Kharkiv: Vyd-vo Kharkivskoho nats. un-tu im. V. N. Karazina, 2011. 480 s.
6. Kharchenko V. B. Suspilno-nebezpechni naslidky zlochynnoho porushennia prav na ob'iekty intelektualnoi vlasnosti: problemy vyznachennia ta vstanovlennia. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriia "Pravo"*. Kharkiv: KhNU, 2010. № 945. S. 229–233.

7. Hlavniy pyrat v Ukrayne – hosorhani. Ukraynskaia pravda. URL: <http://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/06/17/6992386>.
8. IP Crime and Enforcement Report 2018-2019. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/842351/IP-Crime-Report-2019.pdf.
9. Bazylevych V. D., Ilin V. V. Intelktualna vlasnist: kreatyny metafizychnoho poshuku: monohr. Kyiv: Znannia, 2008. 697 s.
10. Ytohoviy dokument. Rekomendatsyy uchastnykov V Mezhdunarodnoho Foruma “Ynnovatsyonnoe razvytye cherez rinhok yntellektualnoi sobstvennosti”. URL: <http://www.ach.gov.ru/userfiles/loadfiles/20130611-2.pdf>.
11. Ukraine: Rozvytok i zakhyst intelektualnoi vlasnosti u Ukraini. URL: http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Ukraine_IP_Report_UKRAINE_LR.pdf.
12. 2013 Special 301 Report. URL: <https://ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf>.
13. 2014 Special 301 Report. URL: <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FINAL.pdf>.
14. 2015 Special 301 Report. URL: <https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf>.
15. 2019 Special 301 Report. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf.
16. Allo! Eto vzrivaiushchysia telefon. URL: <http://podrobnosti.ua/90498-allo-eto-vzryvajuschij-sja-telefon.html>.